

Regulação da oferta no transporte aéreo: do comportamento de operadoras em mercados liberalizados aos atritos que emergem da interface público-privado

[Capacity regulation in the Brazilian air transportation: considerations on the behavior of airlines in a deregulated market and the frictions that emerge from the public-private interface]

Alessandro V. M. Oliveira*

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Brazil

Submitted 27 Mar 2007; received in revised form 16 May 2007; accepted 30 May 2007

Resumo

O presente trabalho visa investigar a forma como a oferta no transporte aéreo é dimensionada e regulada, de forma a apresentar evidências quanto aos impactos que políticas públicas – nomeadamente a Política de Flexibilização dos anos 1990 – geraram sobre o setor. Com este intuito, foi realizado um estudo de caso utilizando-se dados de oferta de empresas aéreas regulares de transporte de passageiros em suas operações domésticas no período entre 1999 e 2006, como forma de compreender o comportamento competitivo dos agentes no período pós-desregulamentação econômica. Análises de indicadores de concentração da oferta e de qualidade da cobertura do transporte aéreo ao longo do território nacional foram utilizadas. São também realizadas considerações sobre as causas econômicas dos episódios de “apagão aéreo” de 2006 e 2007.

Palavras-Chave: desregulação econômica, apagão aéreo, oferta, frequências de voos, aeroportos.

Abstract

This study aims to investigate how air transportation supply in Brazil is formed and regulated. The main objective here is to present evidence regarding the impacts that public policies, namely the economic deregulation of the 1990s, had on the industry. To this end, I performed a case study using capacity data from scheduled domestic airlines in the period between 1999 and 2006 as a way to analyze recent competitive movements by carriers. A study of some indicators of supply concentration and quality of spatial coverage of air transportation over the country was conducted. Some considerations on the economic causes of the episodes of "air blackout" of 2006 and 2007 are also presented.

Key words: economic deregulation, air blackout, supply, flight frequencies, airports.

* Email: avmoliv@ita.br.

Recommended Citation

Oliveira, A. V. M. (2007) Regulação da oferta no transporte aéreo: do comportamento de operadoras em mercados liberalizados aos atritos que emergem da interface público-privado. *Journal of Transport Literature*, vol. 1, n. 2, pp. 22-46.

■ *JTL|RELIT is a fully electronic, peer-reviewed, open access, international journal focused on emerging transport markets and published by BPTS - Brazilian Transport Planning Society. Website www.transport-literature.org. ISSN 2238-1031.*

This paper is downloadable at www.transport-literature.org/open-access.

1. Introdução

O transporte aéreo é um setor que apresenta destacada contribuição para o desenvolvimento e o crescimento sustentado do País. De fato, temos que as viagens aéreas, além de terem reconhecido papel na integração nacional e na indução de negócios entre regiões, também representam um importante insumo produtivo de grande parte das corporações, com relevante impacto na eficiência das cadeias produtivas de diversos setores da indústria brasileira. Adicionalmente, pode-se dizer que o setor promove uma maior inserção internacional do Brasil em termos de fluxos comerciais e culturais, bem como possui razoável influência sobre as contas externas, por meio de receitas auferidas e de despesas realizadas em moeda internacional. Atendo-se ao cenário nacional, a aviação regular provê um pilar fundamental para a promoção do turismo, a qualificação de mão-de-obra e a geração de investimentos em infra-estrutura de transportes.

O setor de transporte aéreo no Brasil passou por duas grandes reformas regulatórias ao longo dos últimos 35 anos: a introdução da regulação estrita (a era da “competição controlada”), entre o final dos anos 1960 e início da década 1970, e a Política de Flexibilização da Aviação Comercial (a era do “livre mercado”), introduzida no início da década de 1990. Ao longo destas quatro décadas de políticas governamentais para o setor, estes foram os dois marcos regulatórios mais notáveis, e que influenciam o debate com relação à regulação do setor ainda hoje. Com a liberalização dos anos 1990 e, mais recentemente, com o advento da Lei de criação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (Lei n. 11.182, de 27 de setembro de 2005), alcançou-se o resultado em que o transporte aéreo é, hoje em dia, um setor com alto grau de desregulamentação econômica, onde, na maioria das situações, as companhias aéreas competem livremente por posições no mercado. Dado que o setor possui atualmente um marco regulatório mais liberal, tem-se que o adequado entendimento da dinâmica desta indústria passa por uma maior compreensão de como se processa a concorrência entre as empresas participantes do mercado.

Para ser eficiente e apresentar-se como alternativa competitiva viável no mercado de aviação comercial, uma companhia aérea precisa investir pesadamente em sistemas de gestão e na tomada de decisão ágil e eficaz. Uma das decisões que mais afetam sua performance operacional e financeira é a decisão quanto à determinação de sua capacidade produtiva, ou

seja, quanto a alocação do tipo de aeronave, sua configuração em termos de número de assentos, bem como a determinação do número de frequências de vôo a serem operadas nos vários mercados existentes no âmbito de sua malha aérea. Trata-se de uma etapa do processo decisório da companhia aérea que é fundamental para todo o sistema aéreo, dado que, em última instância, influencia na determinação não apenas do posicionamento de mercado daquela empresa, mas também engendra aspectos operacionais relevantes, como a intensidade do uso das pistas de pouso e decolagem e do controle de tráfego aéreo, com efeitos relevantes nos níveis de congestionamento do sistema como um todo.

Adicionalmente, tem-se que a decisão quanto à configuração da capacidade produtiva de uma companhia aérea não está isenta da incerteza que permeia o mundo dos negócios. De fato, há um conjunto de incertezas geradas pelas expectativas quanto ao fluxo de receitas futuras, aos padrões de reação da concorrência, ao montante dos custos irrecuperáveis, ao risco regulatório, dentre outros aspectos de difícil avaliação *ex-ante*.

Conclui-se, desta forma, que o processo de tomada de decisão quanto à capacidade produtiva das companhias aéreas é complexo e sujeito à influência de inúmeros fatores não adequadamente observáveis por autoridades interessadas no acompanhamento econômico e por analistas de mercado. No entanto, investigações de cunho empírico mais pormenorizadas podem ser efetuadas no sentido de identificar regularidades neste importante aspecto decisório do setor aéreo. Neste âmbito de investigar a forma como a oferta é dimensionada, este artigo busca apresentar evidências quanto aos impactos que políticas públicas – nomeadamente a Política de Flexibilização dos anos 1990 – geraram sobre a oferta das empresas. Com este intuito, foi realizado um Estudo de Caso utilizando-se dados de oferta de empresas aéreas regulares de transporte de passageiros em suas operações domésticas no período entre 1999 e 2006, como forma de compreender o comportamento competitivo dos agentes no período pós-desregulamentação econômica. Análises de indicadores de concentração da oferta e de qualidade da cobertura do transporte aéreo ao longo do território nacional foram utilizadas nesse sentido.

Atendo-se ao Brasil, o momento atual é bastante propício à discussão acerca de questões regulatórias aplicadas à tomada de decisão quanto à capacidade das empresas na aviação comercial – leia-se tamanho das aeronaves e número de frequências de vôos. Muito recentemente, em março de 2006 e pondo fim a alguns anos de debate em esferas legislativas

nacionais, ocorreu uma alteração institucional significativa no setor, marcada pelo encerramento das atividades do Departamento de Aviação Civil (DAC), órgão com atribuições fundamentalmente técnicas, o qual cedeu lugar para a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Esta transição – assim como o processo prévio de debates – deu um ímpeto renovado para a discussão a respeito do estado atual dos marcos regulatórios brasileiros. Outro fato recente que estimula o estudo da matéria regulatória se refere à forma como rotas e o acesso a aeroportos hoje concedidos à Varig seriam alocados a outras empresas aéreas no cenário em que a empresa gaúcha encerrasse definitivamente as suas atividades. A importância desta questão é realçada devido ao fato de o acesso ao aeroporto ser reconhecido como um dos fatores que conferem poder de mercado a uma empresa aérea, fato estilizado ilustrado por Evans & Kessides (1993) e por Borenstein (1989). Por fim, temos a sucessão de eventos que ficou conhecida como “apagão aéreo”, representada pelas crises sistêmicas de 2006/2007, e que resultaram na recente reação governamental em prol de uma maior interferência na determinação das variáveis de capacidade das empresas aéreas.

O presente trabalho está assim estruturado: Na Seção 2, será apresentada a estrutura e evolução do marco regulatório do transporte aéreo, com ênfase na descrição da chamada "Política de Flexibilização" da Aviação Comercial Brasileira e da legislação em vigor sobre a concessão de linhas aéreas no Brasil. Na Seção 3, será fomentada uma discussão visando um maior entendimento acerca do processo de determinação da capacidade produtiva pelas empresas aéreas em mercados desregulados, tendo-se, como referencial, um estudo dos determinantes da oferta das companhias aéreas, visando, em última instância, apontar as causas econômicas do “apagão aéreo”. Por fim, seguem-se as conclusões do trabalho.

2. Estrutura e Evolução do Marco Regulatório do Transporte Aéreo

Os principais dispositivos legais referentes ao arcabouço regulatório do transporte aéreo podem ser encontrados tanto na Carta Magna brasileira, como no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBAer) – Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 –, e na Lei da ANAC – Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005. A Constituição Federal, em seu Art. 21², inciso XII, estabelece que compete à União

“XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: (...)

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária. (...)”

O Código Brasileiro de Aeronáutica dispõe sobre o transporte aéreo regular, subconjunto dos serviços aéreos públicos, estabelecendo que os mesmos serão explorados por regime de concessão ou autorização:

“Art. 175. Os serviços aéreos públicos abrangem os serviços aéreos especializados públicos e os serviços de transporte aéreo público de passageiro, carga ou mala postal, regular ou não regular, doméstico ou internacional.

§ 1º A relação jurídica entre a União e o empresário que explora os serviços aéreos públicos pauta-se pelas normas estabelecidas neste Código e legislação complementar e pelas condições da respectiva concessão ou autorização.

§ 2º A relação jurídica entre o empresário e o usuário ou beneficiário dos serviços é contratual, regendo-se pelas respectivas normas previstas neste Código e legislação complementar, e, em se tratando de transporte público internacional, pelo disposto nos Tratados e Convenções pertinentes (artigos 1º, § 1º; 203 a 213).

§ 3º No contrato de serviços aéreos públicos, o empresário, pessoa física ou jurídica, proprietário ou explorador da aeronave, obriga-se, em nome próprio, a executar determinados serviços aéreos, mediante remuneração, aplicando-se o disposto nos artigos 222 a 245 quando se tratar de transporte aéreo regular”.

² Artigo que elenca as competências da União.

Por fim, a Lei de criação da ANAC estabelece em seu Art. 2º, que "*Compete à União, por intermédio da ANAC e nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária*".

2.1 A Política de Flexibilização da Aviação Comercial Brasileira

No que tange aos aspectos de regulação econômica do setor aéreo, tem-se que as principais normas que tratam da questão foram expedidas no contexto da chamada Política de Flexibilização da Aviação Comercial Brasileira. A Política de Flexibilização foi um conjunto de ações governamentais adotadas a partir do início dos anos 1990 com o objetivo de gradativamente remover os controles sobre variáveis econômicas do setor.

Trata-se de um período onde governo e agentes setoriais estavam fortemente influenciados pelo fortalecimento do ideal do neoliberalismo em nível mundial, bem como pelas percepções quanto aos efeitos que as restrições que a política de regulação estrita então vigente acarretavam na dinâmica do mercado. A partir deste consenso pela mudança do marco regulatório, foi realizada, em 1991, a chamada V CONAC, Conferência de Aviação Civil, que contou com a participação de representantes das companhias aéreas e que resultou em um conjunto de recomendações em prol da maior desregulação econômica do mercado.

A Política de Flexibilização do setor começou efetivamente a partir de 1992, dentro do chamado "Programa Federal de Desregulamentação" do Governo Collor (Decreto 99.179, de 15 de março de 1990), apesar de elementos de liberalização de preços por meio de bandas tarifárias já estarem vigentes desde 1989. Representando o estabelecimento de um novo marco regulatório da aviação comercial, esta reorientação de políticas foi implementada a partir de uma seqüência de portarias expedidas pelo Departamento de Aviação Civil (DAC), ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000.

A liberalização do setor aconteceu de forma gradual, e nas linhas do programa governamental de desregulamentação dos setores regulados e da própria economia brasileira. Pode-se dizer que foi implementada em três rodadas, respectivamente, em 1992, 1998 e 2001, em uma trajetória muito semelhante aos "pacotes" de liberalização promovidos pela União Européia (UE); com a abordagem européia, seguida pelo DAC, houve uma ênfase na graduação das

políticas, de forma a se tentar evitar seus potenciais efeitos “danosos” de curto prazo, sobretudo em termos de um forte acirramento da competição no mercado, como aconteceu com a desregulamentação norte-americana, a partir de 1978.

Com a Primeira Rodada de Liberalização, **PRL**, (1991-1997), os monopólios regionais, vigentes desde a época do SITAR, e que já se apresentavam distorcidos por conta da crescente competição entre companhias regionais, em busca de maior escala de operação, e as companhias nacionais, foram definitivamente abolidos (Portaria 075/GM5, de 6 de fevereiro de 1992 e Portarias 686 a 690 /GM5, de 15 de setembro de 1992). Dessa forma, a política de “4 companhias nacionais e 5 companhias regionais” dos anos 1970 foi oficialmente extinta e, a partir de então, a entrada de novas operadoras passou a ser estimulada, o que resultou em uma onda de pequenas novas companhias aéreas entrantes no mercado (por exemplo Pantanal, Tavaj, Meta, Rico, etc), algumas oriundas de empresas de táxi aéreo. A única exceção com relação ao monopólio das regionais ficou por conta de alguns pares de aeroportos, ligando as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Esses pares de aeroportos, em geral ligando os centros das cidades envolvidas, eram conhecidos como “Vôos Direto ao Centro” (existentes desde 1986), e mais tarde, denominadas “Linhas Aéreas Especiais”³.

Outra medida adotada foi a introdução de preços de referência com novas bandas tarifárias, que agora variavam de – 50% a +32% do valor principal⁴ – sem dúvida, uma inovação diante do sistema de preços controlados do período de forte regulação. A competição em preços era agora vista como “saudável” para a indústria e passou a ser encorajada; nesse sentido, as bandas tarifárias eram concebidas como instrumentos temporários para intensificar a rivalidade de preços. Contudo, os preços ainda eram, de certa forma, indexados, dado que as tarifas de referência eram, por definição, controladas e sujeitas às políticas de reajustes periódicos.

No final dos anos 1990, as autoridades de aviação decidiram remover dois importantes dispositivos de controle da competição que ainda perduravam no setor: as bandas tarifárias e a exclusividade do direito de as regionais operarem as Linhas Aéreas Especiais. Isso gerou a Segunda Rodada de Liberalização, **SRL**, (final de 1997 e início de 1998, com as Portarias 986

³ A única exceção ao monopólio das companhias aéreas regionais nas “Linhas Aéreas Especiais” era a Ponte Aérea Rio de Janeiro – São Paulo, ligação tradicionalmente operada pelo *pool* de empresas nacionais.

⁴ Antes era de –25% e +10% da tarifa de referência

e 988/DGAC, de 18 de dezembro de 1997, e Portaria 05/GM5, de 9 janeiro de 1998), que visava dar mais liberdade às companhias aéreas e que, em última instância, estimulou o primeiro grande surto de competitividade desde o início da desregulamentação. De fato, em 1998, foram observados fenômenos de “guerras de preços” e “corridas por frequência”, muito divulgados pela mídia, que nada mais representavam que os efeitos de curto prazo das novas medidas implementadas, mas que geraram uma movimentação competitiva como não se via pelo menos desde a década de 1960.

Em 2001, um acordo entre o DAC e o Ministério da Fazenda, permitiu que a maioria dos mecanismos de regulação econômica que ainda persistiam no setor fosse removida com a interferência macroeconômica. De fato, por meio de portarias paralelas dos dois órgãos governamentais, foi posta em prática uma total liberalização dos preços (Portarias 672/DGAC, de 16 de abril de 2001, e 1.213/DGAC, de 16 de agosto de 2001). Isso coincidiu com a flexibilização dos processos de entrada de novas firmas e de pedidos de novas linhas aéreas, frequências de vôo e aviões (Terceira Rodada de Liberalização, **TRL**, ou “Quase-Desregulação”), em um processo que culminou com a entrada da Gol, em janeiro de 2001.

Finalmente, em 2003, com o novo governo federal, e seguindo novas orientações de política setorial, o regulador voltou a implementar alguns procedimentos de interferência econômica no mercado, objetivando controlar o que foi chamado de “excesso de capacidade” e o acirramento da “competição ruinosa” no mercado.

Pelo texto das portarias de 2003, sobretudo a 243/GC5 (que explicitamente “dispõe sobre as medidas destinadas a promover a adequação da indústria de transporte aéreo à realidade do mercado”), de 13 de março de 2003 e a 731/GC5, de 11 de agosto de 2003, o DAC passava a exercer uma função moderadora, de “*adequar a oferta de transporte aéreo, feita pelas empresas aéreas, à evolução da demanda*”, com a “*finalidade de impedir uma competição danosa e irracional, com práticas predatórias de conseqüências indesejáveis sobre todas as empresas*”.

Esse período pode ser denominado de “Re-regulação”, uma fase onde pedidos de importação de novas aeronaves, novas linhas e mesmo de entrada de novas companhias aéreas, voltaram a exigir estudos de viabilidade econômica prévia, configurando-se uma situação semelhante ao do período regulatório típico, de *controle de oferta*. A diferença entre os períodos foi que,

desta vez, a autoridade preferiu a utilização de mecanismos discricionários de controle, ao invés de uso de regras explícitas de regulação.

Pode-se argumentar que a re-regulação de 2003 representou o fim do período da Política de Flexibilização da aviação comercial brasileira, dado que promoveu uma interrupção na trajetória de concessão de maiores graus de liberdade estratégica às companhias aéreas, e sinalizou ao mercado que o regulador teria a habilidade de intervir no mercado, de forma discricionária, quando julgasse necessário. A promulgação da Lei da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, (Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005), a qual consagrou os conceitos de regime de liberdade tarifária e livre acesso e livre mobilidade, pode ser interpretada como um movimento no sentido de resgatar os objetivos iniciais da Política de Flexibilização.

2.2 Legislação em Vigor Sobre a Concessão de Linhas Aéreas

No que diz respeito à legislação referente à concessão de linhas aéreas e seus impactos na tomada de decisão empresarial quanto à determinação da capacidade produtiva – frequências de voo e tipo e configuração de assentos das aeronaves –, vigora atualmente o regime de “Livre Mobilidade”. Trata-se de um arcabouço mais liberal que visa dar agilidade e induzir eficiência no sistema de concessões de linhas aéreas para empresas regulares certificadas para atuar no segmento doméstico de passageiros. Por curiosidade, este regime foi implementado apenas nas disposições transitórias da lei nº 11.182, de criação da ANAC. Temos assim, no Capítulo VI, referente àquelas “Disposições Finais e Transitórias”, a seguinte redação:

“Art. 48. § 1º Fica assegurada às empresas concessionárias de serviços aéreos domésticos a exploração de quaisquer linhas aéreas, mediante prévio registro na ANAC, observada exclusivamente a capacidade operacional de cada aeroporto e as normas regulamentares de prestação de serviço adequadas expedidas pela ANAC”.

Caminhando na mesma direção, o Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, que dispõe sobre a instalação, a estrutura organizacional da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e aprova o seu regulamento, expressa que:

“Art. 10. Na regulação dos serviços aéreos, a atuação da ANAC visará especialmente a: I - assegurar às empresas brasileiras de transporte aéreo regular a exploração de quaisquer linhas aéreas domésticas, observadas, exclusivamente, as condicionantes do sistema de controle do espaço aéreo, a capacidade operacional de cada aeroporto e as normas regulamentares de prestação de serviço adequado”.

Dos conceitos acima encontrados, temos que apenas o de “prestação de serviço adequado” encontra definição explicitamente tratada no ornamento legal, mesmo que não específico do setor aéreo. De fato, a lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, trata, em seu Capítulo II, dessa relevante matéria no que tange os serviços regulados:

“Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

A ANAC possui um sistema de mensuração da pontualidade, regularidade e eficiência operacional das companhias aéreas, herdada do extinto Departamento de Aviação Civil, e que auxilia o regulador no acompanhamento dos níveis de prestação de serviço adequado. Por outro lado, definições acima consideradas, como a de “condicionantes do sistema de tráfego aéreo” ou de “capacidade operacional de cada aeroporto” ainda carecerem de definição explícita no conjunto de normas que regem o setor.

No que tange especificamente ao controle feito pela autoridade em situações infra-estrutura aeroportuária e de controle de tráfego aéreo escassa, existe uma legislação infra-legal, emanada pela própria ANAC. Criada no sentido de preencher a lacuna quanto à alocação dos chamados “slots”, isto é os horários de chegadas e partidas de aeronaves em aeroportos congestionados, esta normatização visou detalhar a forma de regulação nos casos considerados como exceção ao Regime de Livre Mobilidade consagrado pela Lei da ANAC.

Assim, e após consulta e audiência públicas realizadas pela agência, expediu-se a Resolução nº 2, de 3 de Julho de 2006, que aprova o regulamento sobre a alocação de *slots* em linhas aéreas domésticas de transporte regular de passageiros, nos aeroportos que menciona, e dá outras providências. Os aeroportos que a Resolução menciona são aqueles que operarem no limite de sua capacidade operacional, como por exemplo, o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um sistema de rodízio foi então desenvolvido, no sentido de possibilitar a prestação do serviço pelas companhias aéreas regulares, sistematizando, em regra explícita, a configuração da alocação dos *slots* naquele aeroporto. Por um lado, a normatização desta importante questão regulatória possibilitou o início de uma maior compreensão, por parte da sociedade, de como funciona a distribuição da infra-estrutura escassa entre entes privados neste setor – fator que pode ser considerado benéfico. Por outro lado, entretanto, tem-se que a formatação da regra acabou por preservar as participações de mercado das companhias aéreas dominantes no Aeroporto de Congonhas (Tam, Gol e Varig), o que, na prática, apenas serviu como consolidação do sistema de *grandfather rights* que prevalecia até então. Os chamados "Grandfather rights" retratam uma situação típica do transporte aéreo mundial, onde a dominância histórica da(s) companhia(s) aérea(s) em um dado aeroporto se torna institucionalizada pelas próprias regras que governam aquele aeroporto, isto é, todo o arcabouço normatizador da rotina aeroportuária acaba sempre por consolidar a dominância do agente de operação aérea⁵.

⁵ Curiosamente, o texto original da lei que criou a ANAC continha dispositivos que fortaleciam o *grandfathering*, e foram vetados por orientação do Ministério da Fazenda: "Art. 48. [Caput Vetado] Os contratos de concessão em vigor relativos às outorgas de serviços aéreos cujos vencimentos se verifiquem antes de 31 de dezembro de 2010 ficam automaticamente prorrogados até aquela data." E "Art. 48. § 2º [vetado] Enquanto forem atendidas as exigências regulamentares de prestação de serviço adequado, ficam mantidos os eslots atribuídos às empresas concessionárias de serviços aéreos".

3. Discussão sobre o Processo de Determinação da Capacidade Produtiva pelas Firms em Mercados Aéreos Livres⁶

A literatura dedicada ao estudo da oferta no transporte aéreo regular de passageiros sinaliza que, em ambientes com mercados aéreos desregulados ou com alto grau de liberalização econômica, existe um conjunto típico de níveis de decisão em que uma empresa aérea se depara no sentido de determinar a magnitude de sua capacidade produtiva. Dentre os inúmeros níveis existentes, podem-se destacar as seguintes etapas:

1. A escolha quanto ao número e ao tamanho dos aviões que comporão a sua frota;
2. A configuração interna destas aeronaves;
3. A forma e a abrangência da rede de vôos (malha aérea), bem como a definição das bases operacionais e dos possíveis aeroportos “hubs” (concentradores de vôos);
4. O número de vôos operados por ligação e a alocação das aeronaves para cumprirem uma determinada programação de vôos;
5. Acordos operacionais com outras empresas aéreas para o compartilhamento mútuo de assentos em vôos;
6. A adoção de práticas de controle de estoque de assentos.

Todas estas etapas representam circunstâncias em que ocorrem decisões a respeito do nível de capacidade produtiva de uma empresa aérea, compreendida enquanto oferta de assentos-quilômetros. A ordem em que estas esferas de decisão estão expostas acima não necessariamente implica em um ordenamento segundo sua importância para a lucratividade ou a perenidade da empresa aérea. A ordem de enumeração reflete somente, de forma geral, graus crescentes de reversibilidade das ações. O que importa ressaltar é que nenhuma destas etapas é indiferente na geração de impactos sobre receitas potenciais e custos para a empresa aérea. Assim, todas estas questões são passíveis de serem inseridas no problema de maximização de lucros da empresa aérea.

Discorrendo sumariamente a respeito de algumas das etapas acima enumeradas, podem-se evidenciar os impactos que estas decisões exercem sobre receitas e custos para uma empresa aérea. No que se refere à etapa de composição de frota, Röller & Sickles (1997) propuseram

⁶ O texto desta Seção contou com a colaboração de Humberto Bettini. Para uma referência nacional sobre o

um modelo de competição de empresas aéreas duopolistas em dois estágios e, aplicando-o à indústria do transporte aéreo na Europa para as décadas de 1970 e 1980, encontram evidências de que o dimensionamento da frota traz impactos posteriores no comportamento competitivo das empresas, ou seja, na maneira como os preços são formados e, por conseguinte, na forma como se adquire e exerce poder de mercado. Ou seja, obtiveram evidências de que a composição da frota possui uma contrapartida estratégica para a empresa aérea, ao determinar a inserção competitiva da empresa aérea e o poder de mercado que a empresa poderá usufruir.

No que concerne à etapa de decisão a respeito da forma e da abrangência da rede de vôos, seus impactos sobre a lucratividade da empresa aérea são tais que este tema foi tópico de estudo em inúmeros trabalhos, especialmente de origem norte-americana, por conta da mudança marcante ocorrida na forma das redes das empresas aéreas daquele país, na seqüência do processo de desregulamentação, ocorrido ao final da década de 1970. Segundo Borenstein (1989), Evans & Kessides (1993) e Oum, Zhang & Zhang (1995), dentre outros, verificaram, assistiu-se a uma progressiva transição de redes lineares – nas quais predominam pares de aeroportos servidos diretamente, sem a presença de escalas intermediárias ou de conexões em aeroportos de captação e redistribuição de passageiros (*hubs*) – para redes na forma *hub & spoke*, ou seja, com a predominância de vôos que se originam de uma porção diminuta de aeroportos centrais.

Os efeitos econômicos desta transição ao consumidor não tardaram a ser percebidos e pesquisados. Conforme os autores acima citados, percebeu-se que a existência de *hubs* conferia poder de mercado à empresa aérea que o dominasse. Dentre as razões para este maior poder de mercado, Evans & Kessides (1993) apontaram para a propriedade de recursos aeroportuários, cujo investimento é caro e cuja disponibilidade é escassa, tais como portões de embarque e, em algumas ocasiões, a totalidade de terminais de passageiros. Borenstein (1989) apontou para a existência de propriedade sobre *slots* de operações, a reputação de abrangência de rede adquirida, a existência de programas de passageiros freqüentes e até mesmo as relações existentes com canais locais de venda de passagens (agentes de viagens locais).

Um outro fator que se adiciona para explicar o poder de mercado que pode ser exercido em ligações pertencentes a uma rede com a presença de *hub* é a redução no *schedule delay* que se

processo de determinação da capacidade produtiva das companhias aéreas, vide Bettini (2006).

impõe as passageiros potenciais ou efetivos. Este conceito, muito recorrente em análise de transportes, refere-se à incompatibilidade iminente entre a grade de horários de partidas e chegadas de uma empresa aérea e as necessidades do passageiro individual: conforme for a valoração que o passageiro dá a seu tempo, esta incompatibilidade pode gerar uma escolha por uma empresa aérea rival, por uma rota alternativa, por um outro meio de transporte ou até mesmo por não realizar a viagem e retirar-se deste mercado. Uma rede em formato de *hub & spoke*, porém, contribui para o adensamento das ligações, uma vez que cada voo atende não somente ao tráfego local, mas também à parcela de passageiros que está em trânsito de ou para o aeroporto *hub*. Nestas condições, um fato geralmente observado é que a frequência de partidas é aumentada, o que contribui para reduzir – ou mesmo eliminar – o *schedule delay* imposto aos passageiros das ligações.

Similarmente ao que ocorre com a decisão quanto à composição de frotas, a decisão quanto à forma de organizar a rede de uma empresa aérea é permeada por considerações estratégicas. A este respeito, Oum, Zhang & Zhang (1995) formularam um modelo hipotético e verificaram que, sob poucas hipóteses simplificadoras a respeito da estrutura de custos das empresas aéreas, a decisão de formar uma estrutura de rede no formato *hub & spoke* é uma estratégia dominante, ou seja, uma empresa aérea possuiria sempre, sob as condições apontadas em seu modelo, incentivo para organizar sua rede segundo o formato de *hub & spoke* para obter vantagens de custo e de poder de mercado sobre as empresas concorrentes e até mesmo ser capaz de barrar a eventual entrada de novas empresas aéreas nos mercados atendidos.

Quanto às demais etapas de decisão em capacidade, empresas aéreas podem dispor de liberdade para estabelecer acordos comerciais com outras empresas aéreas, seja em regime de sobreposição (ou seja, quando as empresas que entram em acordo já exploravam os mercados anteriormente, porém de maneira individual) ou de complementação de rotas, podendo haver, em ambos os casos, coordenação de horários e compartilhamento de assentos. Estes acordos permitem que a capacidade de cada empresa participante seja alterada, pois pode incluir uma permissão para que uma empresa aérea venda assentos em voos operados pela empresa parceira, o que gera uma disponibilização dupla dos assentos cobertos pelos termos do acordo e, conseqüentemente, uma alteração real na capacidade de cada empresa envolvida. No entanto, a variação na capacidade pode ocorrer também devido a medidas de racionalização

da oferta, ou seja, por meio da supressão de frequências antes operadas por uma ou por todas as empresas aéreas participantes de um acordo de compartilhamento de assentos.

No Brasil, houve recentemente um amplo acordo operacional de *code-share* entre empresas aéreas regulares nacionais entre o 2º trimestre de 2003 e o 2º trimestre de 2005, envolvendo a TAM e a VARIG. O impacto deste acordo na oferta de serviço de transporte aéreo no mercado doméstico mostrou-se inequívoca: a suspensão conjunta e simultânea de vôos rentáveis serviu de subsídio para que a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE/MF) identificasse indícios de conduta de cartel e realizasse estudos que culminaram em pareceres e em um julgamento para o caso (Secretaria de Acompanhamento Econômico, 2004), o qual resolveu pela reversão do acordo entre as empresas envolvidas.

Finalmente, hoje em dia é comum que as empresas aéreas pratiquem discriminação de preços com o suporte de ferramentas de gerenciamento de receitas (*yield management*). A existência desta rotina no processo de vendas das empresas aéreas significa que, mesmo havendo a previsão da ocorrência da frequência e estando um determinado equipamento designado para cumpri-la, há ainda uma última etapa na decisão a respeito de capacidade: a quantidade de assentos que estará disponível a cada preço. Isto ocorre porque o gerenciamento de receitas constitui-se de três pilares fundamentais: (1) diferenciação de produtos, tomando por base a segmentação de consumidores, algo que geralmente se identifica por meio de atributos observáveis escolhidos por cada passageiro para seu vôo⁷; (2) discriminação de preços, ou seja, a substituição do preço médio e único por um leque amplo de preços possíveis, com o objetivo de maximizar as receitas auferidas; (3) controle de estoque de assentos, ou seja, a utilização de técnicas matemáticas de alocação e disponibilização da oferta nos sistemas de reserva, tomando por critério as previsões de demanda de cada vôo e, assim, promovendo limites dinâmicos na quantidade de passagens disponíveis para cada classe tarifária existente⁸.

⁷ Dentre estes atributos, destacam-se vôos com escala ou diretos, partidas em dias de semana ou em final de semana, saída de aeroportos centrais ou periféricos, opção por voar em horário de pico ou fora de horário de pico, passagens reservadas e compradas com grande ou pequena antecipação em relação ao horário do vôo, previsão de longa ou curta permanência no destino, etc. Todos estes atributos permitem que a empresa aérea pratique discriminação de preços de segundo grau.

⁸ O controle de estoque de assentos (*seat-inventory control*) é parte integrante de uma ferramenta mais ampla, conhecida na indústria de transporte aéreo como *yield management*. Vide Ferraz e Oliveira (2006).

4 Estudo de Caso: Evolução das Frequências de Vôo Domésticas e Impactos do Comportamento Competitivo Recente das Companhias Aéreas

Uma vez enumeradas as diferentes etapas no processo de decisão quanto à capacidade produtiva de uma empresa em mercados caracterizados pela liberalização econômica, será efetuado, na presente seção, um Estudo de Caso contendo um estudo da evolução recente da oferta de frequências de vôos domésticas das companhias aéreas brasileiras. Esta análise visa identificar tendências no comportamento dos agentes e explicações para os problemas que afetam o setor na atualidade, sobretudo no que tange aos atritos existentes entre as esferas pública e privada e as questões advindas desse atrito e que impactam na rotina regulatória do transporte aéreo.

Com a desregulamentação dos anos 1990 e a entrada da Gol, em 2001, estabeleceu-se um marco no incremento da competitividade das companhias aéreas no segmento doméstico da aviação comercial brasileira. Tanto a nova entrante, como a Tam, que, com o pós-desregulação, havia se consolidado como empresa de âmbito nacional, começaram a competir vigorosamente no mercado, havendo forte indução de maior eficiência e produtividade na operação. Como consequência disso, empresas do período regulatório (Vasp, Transbrasil e grande parte da Varig), não conseguiram adaptar suas gestões à nova realidade do mercado e deixaram o segmento. O resultado foi, no cômputo geral, benéfico ao consumidor, com expansão de mercado e queda nos preços (vide Oliveira e Salgado, 2006).

Dentre as ações em prol da maior competitividade pelas companhias aéreas, podem ser citadas quatro. Em primeiro lugar, houve um melhor gerenciamento de custos, que envolveu a simplificação do serviço ao passageiro, com corte de despesas operacionais e comerciais e a racionalização de sistemas de distribuição. Esta medida teve como consequência direta a perdas na qualidade percebida do usuário tradicional do transporte aéreo, mas teve como contrapartida uma ampliação do mercado e uma sensível melhoria na gestão e na eficiência das companhias aéreas, que passaram a apresentar resultados financeiros positivos desde então.

Em segundo lugar, houve a ampliação da capacidade produtiva para atender à demanda crescente, induzida por uma maior competição em preços. Isto resultou em aeronaves

maiores, ampliação da frota, com novos pedidos aos fabricantes e um maior número de frequências de voo.

Em terceiro lugar, buscou-se um uso mais intensivo da frota no âmbito de suas redes, visando ganhos de produtividade – o que acarretou maior pressão sobre os insumos produtivos (tripulação, manutenção, etc.), e também maior geração de externalidades, como ruído, emissões e congestionamento.

Por fim, recorreu-se à concentração da rede em poucos aeroportos concentradores de tráfego – os chamados “hubs”, no jargão do setor –, visando gerar economias de escopo e densidade. Como consequência, estimulou-se a ampliação do *mix* de passageiros com diferentes origens e destinos em uma mesma aeronave, havendo queda nos custos operacionais, maior oferta, aumento da qualidade para o passageiro viajante por motivos de negócio, e um consequente aumento do poder de mercado das firmas estabelecidas.

Em termos gerais, pode-se ressaltar as seguintes consequências positivas das ações de mercado visando ajustar a capacidade produtiva, adotadas pelas companhias aéreas no pós-desregulamentação:

- Operação mais eficiente e produtiva, queda dos custos e aumento da lucratividade;
- Maior acesso ao mercado de capitais para financiar a expansão do sistema;
- Queda de preços em mercados e horários específicos, indução de nova demanda;
- Maior oferta e conveniência ao segmento *business*.

Por outro lado, algumas consequências nefastas foram também induzidas, especialmente advindas de uma maior concentração das operações (em poucas empresas e poucos aeroportos) e uma menor cobertura ao longo do território nacional.

Para se ter uma idéia desse processo de aumento na concentração e queda na cobertura, pode-se recorrer à Tabela 1 a seguir. Com ela, pode-se perceber que 28% das frequências de voo regulares domésticas estão concentrados nos dois maiores aeroportos, isto é, aqueles aqui denominados de aeroportos *Top-2* em frequências de voo: o Aeroporto de Congonhas (São Paulo), com 21% de participação nos movimentos, e o Aeroporto de Brasília, com 7% de participação nos movimentos. Adicionalmente, temos que 45% dos voos estão concentrados nos aeroportos chamados de *Top-5*, que incluem, além dos dois maiores, também os

aeroportos de Santos Dumont e Galeão (Rio de Janeiro) e o de Guarulhos (São Paulo). Se adicionarmos os aeroportos de Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Confins (Belo Horizonte) e Recife, teremos que esse conjunto, que forma o conjunto dos aeroportos *Top-10* em termos de frequências domésticas, compõe mais do que 60% do total de vôos no País. Isso indica, de maneira nítida, que o nível de concentração do sistema é elevado.

Tabela 1 – Ranking dos Aeroportos Brasileiros com Relação às Frequências Domésticas
(Fonte: HOTRAN/DAC-ANAC)

Rank	Aeroporto	Número de Frequências de Vôo	Share (%)	Share Acumulado (%)
1	Congonhas	43,982	21%	21%
2	Brasília	15,167	7%	28%
3	Santos Dumont	12,651	6%	34%
4	Galeão	12,393	6%	40%
5	Guarulhos	11,030	5%	45%
6	Salvador	8,705	4%	49%
7	Curitiba	7,938	4%	53%
8	Porto Alegre	7,846	4%	57%
9	Confins	6,858	3%	60%
10	Recife	5,977	3%	63%
	Subtotal	165,457	63%	
	Restante do Sistema	45,951	37%	
	Total Doméstico	211,407	100%	

A Figura 1 mostra a evolução das participações dos grupos de aeroportos *Top-2*, *Top-5* e *Top-10*, antes e depois das últimas medidas de desregulamentação econômica da Política de Flexibilização, expedidas em Agosto de 2001. Pode-se perceber que, ao longo de todos os três grupos de aeroportos, houve incremento da participação no total de frequências de vôos no sistema. Isso é indicativo do estímulo à concentração em “hubs” propiciado pela maior liberalização econômica do setor.

Figura 1 – Participação nas Frequências Domésticas – Grupos de Aeroportos Brasileiros
(Fonte: HOTRAN/DAC-ANAC)

As tendências de maior concentração também podem ser visualizadas por meio das Figuras 2, 3 e 4 a seguir, que mostram, mês a mês, no período de janeiro de 1999 a Dezembro de 2006, a evolução da participação das frequências nos três grupos de maiores aeroportos do Brasil.

Figura 2 – Participação nas Frequências Domésticas – Grupos dos *Top-10* Maiores Aeroportos (Fonte: HOTRAN/DAC-ANAC)

Figura 3 – Participação nas Frequências Domésticas – Grupos dos *Top-5* Maiores Aeroportos (Fonte: HOTRAN/DAC-ANAC)

Figura 4 – Participação nas Frequências Domésticas – Grupos dos *Top-2* Maiores Aeroportos
 (Fonte: HOTRAN/DAC-ANAC)

O outro lado da moeda do incremento na concentração do sistema aéreo em poucos aeroportos é a queda nos indicadores de cobertura ao longo do território nacional. A Figura 5 a seguir apresenta a evolução no número de cidades atendidas pela aviação comercial regular doméstica no Brasil, de acordo com posições extraídas do HOTRAN, sistema da ANAC que reporta as características de todos os vôos regulares do País.

Pode-se perceber que o transporte aéreo no País, que contava com uma cobertura em torno de 180 cidades em 1998, presenciou uma notável deterioração nesse importante indicador de universalização, hoje com menos de 140 cidades atendidas (queda de mais de 20%). Vale ressaltar, que o transporte aéreo regular no Brasil, antes da década de 1970, possuía uma cobertura de mais de 300 cidades ao longo do território, segundo Gomes et al. (2004).

Figura 5 - Número de Aeroportos Servidos – Transporte Aéreo Regular
(Fonte: HOTRAN/DAC-ANAC)

Considerações Finais

Como consequência de quinze anos de medidas de liberalização econômica, implementada pela Política de Flexibilização da Aviação Comercial, o País possui hoje um transporte aéreo mais competitivo e eficiente, mas também com operação mais concentrada em poucos aeroportos e regiões. Isto aconteceu porque as companhias aéreas, em um esforço impressionante de conquista de eficiência e de produtividade, vêm expandindo suas operações e alocando frequências de vôos em mercados específicos, sobretudo naqueles onde detêm habilidade para precificar mais alto e acima do custo marginal – ou seja, de exercer poder de mercado. E como os custos marginais incluem tarifas de infra-estruturas aeroportuária e de controle de tráfego aéreo que são invariáveis com relação às condições do próprio mercado, tem-se reforçado o efeito de maior atração de vôos. Desta forma, é natural observar-se uma concentração em aeroportos centrais e em horários de pico, onde o poder de mercado é mais elevado – o que é reforçado por conta da invariabilidade da precificação das infra-estruturas.

Assim, desde 2001 – ano da entrada da Gol e das última rodada de desregulamentação econômica da aviação doméstica – tem havido, por parte das companhias aéreas, um movimento de concentração dos vôos regulares nos dez maiores aeroportos brasileiros em detrimento dos aeroportos de pequeno e médio portes. De fato, tem-se que a fatia de mercado dos dez principais aeroportos subiu de 55% para valores em torno dos 65%. Isso implica em deterioração da cobertura do setor ao longo do território nacional. Adicionalmente, esta deterioração vem acarretando forte vulnerabilidade do sistema aéreo a choques exógenos nos dois principais aeroportos do País, dado que um a cada quatro vôos domésticos pousa ou decola em Congonhas ou Brasília. Com a maior concentração em poucos aeroportos (“hubs”), temos o atual congestionamento nos grandes centros, com geração de gargalos na infraestrutura aeroportuária e do espaço aéreo. A combinação de livre mercado para o setor aéreo (Política de Flexibilização), com o estrito controle e regulação das infra-estruturas relacionadas, mostrou-se, assim, fortemente indutora de perdas de bem-estar econômico.

Com vistas à alavancagem do crescimento econômico, na pauta das Políticas Públicas devem constar os termos “eficiência microeconômica” e “reformas regulatórias”. As autoridades responsáveis devem atuar com ênfase redobrada nos pontos onde exista atrito entre a lógica privada de racionalidade econômica de maximização de lucros, por parte das operadoras aéreas, e a ótica pública, de promoção do bem-estar econômico no caso de falhas do mercado, no caso do Estado regulador.

Com relação à situação do setor aéreo, é fundamental avançarmos na desregulamentação econômica, promovendo-se uma “flexibilização” também das infra-estruturas, precificando-as de forma a reduzir o poder de mercado das operadoras e a induzir melhor alocação das instalações escassas do setor. Em paralelo, deve-se incentivar mecanismos de fomento à aviação regional e de indução de tráfego em aeroportos subutilizados. Privatizações e Parcerias Público-Privadas devem também estar presentes nas discussões, dado que é fundamental não apenas induzir novos investimentos, mas também alavancar a gestão aeroportuária, possibilitando uma maior agilidade nas negociações entre representantes locais dos aeroportos e as companhias aéreas. Estas medidas têm a potencialidade de conciliar o livre mercado – e seus visíveis benefícios para o transporte aéreo, com preços em queda e demanda em alta – com metas de universalização social e territorial. Como consequência, tem-se aí uma política que minimizaria os riscos de gargalos de infra-estrutura no setor.

Referências

- Bettini, H. (2006) Macroeconomic, Regulatory and Market Determinants of Airline Capacity Setting. *Dissertação (Mestrado em Transporte Aéreo e Aeroportos) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica*. São José dos Campos.
- Bettini, H. e Oliveira, A. (2006) Investigação dos Determinantes da Alocação da Capacidade em Mercados Aéreos Domésticos. *Anais do V Simpósio de Transporte Aéreo, SITRAER. Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo, SBTA*. Brasília.
- Borenstein, S. (1989) Hubs and High Fares: dominance and market power in the U.S. airline industry. *The RAND Journal of Economics*, Volume 20, Issue 3, 344-365.
- Brander, J. & Zhang, A. (1990) Market Conduct in the Airline Industry: an empirical investigation. *The RAND Journal of Economics*, Volume 21, Issue 4, 567-583.
- Evans, W. & Kessides, I. (1993) Localized Market Power in the U.S. Airline Industry. *The Review of Economics and Statistics*, Volume 75, Issue 1, 66-75.
- Ferraz, R. B. e Oliveira, A. V. M. (2005) Overbooking, Gerenciamento de Receitas e Previsão de Demanda: Estudo Empírico das Posições em Sistemas de Reservas de Companhias Aéreas. *Documento de Trabalho N. 012 – Acervo Científico do Núcleo de Estudos em Competição e Regulação do Transporte Aéreo (NECTAR)*. São José dos Campos, SP. Disponível em <http://www.ita.br/~nectar>.
- Gomes, S., Lacerda, S., Bastos, V., & Castro, M. (2002) Aviação Regional Brasileira (Modal Aéreo IV). Informe Infra-Estrutura - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 50.
- Lovadine, D. & Oliveira, A. V. M. (2005) A Desregulamentação da Aviação Civil no Brasil. In: Salgado, L. H. & da Motta, R. S. (Eds.) *Marcos Regulatórios no Brasil: o que foi feito e o que falta fazer*. pp. 245-283. Rio de Janeiro: IPEA.
- Oliveira, A. V. M. (2005) Performance dos Regulados e Eficácia do Regulador: Uma Avaliação das Políticas Regulatórias do Transporte Aéreo e dos Desafios para o Futuro. *Documento de Trabalho N. 007 – Acervo Científico do Núcleo de Estudos em Competição e Regulação do Transporte Aéreo (NECTAR)*. São José dos Campos, SP. Disponível em <http://www.ita.br/~nectar>.

Oliveira, A. V. M. e Salgado, L. H. (2006) Reforma Regulatória e Bem-Estar no Transporte Aéreo Brasileiro: E Se a Flexibilização dos Anos 1990 Não Tivesse Ocorrido? *Documento de Trabalho N. 013 – Acervo Científico do Núcleo de Estudos em Competição e Regulação do Transporte Aéreo (NECTAR)*. São José dos Campos, SP. Disponível em www.nectar.ita.br .

Oum, T. H, Zhang, A., Zhang, Y. (1992) Airline Network Rivalry. *The Canadian Journal of Economics*, Volume 28, Issue 4a, pp. 836-857.

Secretaria de Acompanhamento Econômico (2004). Nota técnica nº 29/2004/COGDC-DF/SEAE/MF, Ministério da Fazenda, Brasília.

Secretaria de Acompanhamento Econômico (2004). Nota informativa nº 55/2005 COGDC-DF/SEAE/MF, Ministério da Fazenda, Brasília.